

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СЛОВ В СЛОВСОЧЕТАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» Ж. ВЕРНА)

Мирзарахимов С.У.

студент филологического факультета
Ферганского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12514333>

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные аспекты грамматических связей слов в словосочетаниях, включая согласование, управление, примыкание и их виды.

Ключевые слова: словосочетание, субординативная связь, подчинительная связь, полное/неполное согласование.

В грамматических учениях нет единства в определении словосочетания, в интерпретации его сути и его связи с предложением. Развитие учения о словосочетании происходило спорно и сложно. Некоторые языковеды предпочитают анализировать словосочетания, исходя из их этимологии и исторического значения терминов.

Так, Ф.Ф. Фортунатов определяет словосочетание следующим образом: «Словосочетанием в речи я называю то целое по значению, которое образуется сочетанием одного полного слова (не частицы) с другим полным словом, будет ли это выражение целого психологического суждения, или выражение его части». [Н.С. Валгина : 20]

Он подчеркивает, что словосочетание состоит из двух полных слов, не включая частицы, и может быть как целым психологическим суждением, так и его частью.

А.А. Шахматовым вслед за Ф.Ф. Фортунатовым определяет словосочетание как «такое соединение слов, которое образует грамматическое единство, обнаруживаемое зависимостью одних из этих слов от других». [Белашапкова: 61] А.А. Шахматов подчеркивает грамматическую связь между словами в словосочетании. Он считает, что это соединение слов образует единую грамматическую структуру, где одни слова зависят от других.

Словосочетания имеют черты, позволяющие сопоставить их с отдельным словом. Прежде всего, в семантическом плане они конкретизируют общие значения слов [Валгина : 23] . Например, общее значение слова машина и конкретизированные значения его в словосочетаниях грузовая машина , стиральная машина; общее значение

глагола работать и конкретизированные в словосочетаниях работать днём, работать с любовью, работать молотком, работать в магазине, работать с красками, работать без передышки.

Роль грамматических связей слов в словосочетаниях важна для формирования смысла предложений и обеспечения грамматической правильности высказываний. Они являются основным элементом языковой структуры, определяя порядок слов, их формы и взаимосвязь между ними.

В основе синтаксических отношений между членами словосочетания лежит подчиненная синтаксическая связь. Они являются главной и зависимыми от других слов, поэтому они всегда имеют неравноправное значение в грамматическом отношении. Стержневые слова (т.е. главные) устанавливают синтаксическую связь и определяют грамматическую форму зависимых слов, которые подчиняются им в структуре предложения.

В лингвистике различают три вида подчинительной связи в словосочетаниях: согласование, управление и примыкание.

Согласование – это вид подчинительной связи, при котором зависимое слово согласуется со стержневым словом в роде, числе, падеже. При согласовании в качестве стержневых слов выступают имена существительные и некоторые местоимения, а в роли зависимых слов — прилагательные, местоимения — прилагательные, числительные и причастия [Решетов 31].

Например, смуглое лицо, великолепная яхта, (с) капитанского мостика, атласная птица, прожорливая рыба, этих течений, разочарованные моряки, этой ночью, первый день, маленького порта, наши поиски. (Примеры из произведения «Дети капитана Гранта» Жюль Верна.) [В.В.Решетова : 31]

Согласование может быть полным: чистый воздух, ночные впечатления, родной город (согласование в роде, числе и падеже) или неполным: озеро Салинас, на озере Салинас (согласование в числе), на семи верстах (согласование в падеже). (Примеры из произведения «Дети капитана Гранта» Жюль Верна.) [В.В.Решетова : 31]

Управление - это такой вид подчинительной связи, при котором стержневое слово требует от зависимого определённой формы косвенного падежа. При управлении в роли стержневого слова выступают глаголы, имена (существительные, прилагательные, числительные) и наречия, а в

роли зависимого — имена существительные и местоимения. Управление бывает беспредложное и предложное.

При беспредложном управлении зависимое слово не имеет предлога; например: знакомил девушку, привело всех, поднять голову, пожал плечами, климат пампасов, отдаёт тепло, купить лошадь, стал землевладельцем, рассказал колонисту, найти золото и т.п.

Предложное же управление оформляется при помощи того или иного предлога, например: исчезал в тумане, несет к берегу, боролся с бурями, беседовали в кают-компании, направился за документом, бродили по берегам и т.п. . (Примеры из произведения «Дети капитана Гранта» Жюль Верна.)

Различают еще сильное и слабое управление. Сильное управление характеризуется тем, что стержневое слово требует от зависимого определённой формы (именно данного падежа и данного предлога). Без зависимого слова в определённой грамматической форме стержневое слово в таком управлении не в состоянии раскрыть своего конкретного значения и потому нуждается в нём. Ср., например: читаю книгу, пишу письмо, войти в класс, выйти из класса, подойти к доске и т. п. [В.В.Решетова : 31]

Как видно из приведённых примеров, стержневые слова без своих зависимых слов являются недостаточными по смыслу (ср. читаю, пишу, войти, выйти, подойти). При этом выбор форм зависимых слов и предлогов не является свободным. Так, например, нельзя сказать: читаю книгой, пишу письме, войти из класса и т. п.

При слабом управлении стержневое слово не определяет формы зависимого, оно не нуждается в том, чтобы зависимое слово приняло определённую падежную форму (без предлога или с предлогом). Ср., например: отдыхать в саду, отдыхать у сада, отдыхать за садом и т.д.

Примыкание - это такой вид подчинительной связи, при котором к стержневым словам присоединяются неизменяемые слова и формы слов: наречия, глаголы в форме инфинитива, деепричастия, а также прилагательные в форме сравнительной степени. В качестве стержневых слов выступают глаголы, имена и наречия. Зависимость подчинённых слов от стержневых в основном выражается по смыслу, порядком слов и интонацией. Например, часто идут, медленно отдаёт, подвигался быстро, очень удивляло, идёт прямо, желая смотреть, направились пешком. (Примеры из произведения «Дети капитана Гранта» Жюль Верна.)

По характеру стержневых и зависимых слов различают:

- примыкание к глаголу, например: немедленно **приблежал**, **пожелал** взглянуть, **слушал** не понимая и т. д.;
- примыкание к существительному, например: **борщ** по-флотски, **книга** поинтереснее, **умение** читать и т. д.;
- примыкание к числительному, например: трижды **пять**, **третий** подряд, **пятый** справа и т. д.;
- примыкание к прилагательному, например: очень **смелый**, **необычайно** красивый, всегда **готовый** и т. д.;
- примыкание к наречию, например: **спокойно** спросил, ответил **по-испански**, **сегодня** утром и т.д.

Следует учесть, что иногда трудно отличить примыкание от предложного управления. Это связано с тем, что отдельные падежные формы существительных в сочетании с некоторыми предлогами приобретают значение наречий. Ср., например: атаковать с ходу и сидеть сбоку, говорить в нос и торговать вразнос, уехать под вечер и подчас не отвечать и т. д. [В.В.Решетова : 32]

Согласование, управление и примыкание являются способами реализации субординативной связи в лингвистике. Лингвисты Валгина Н. С , Распов И. П. отмечают, что подчинительная синтаксическая связь на уровне словосочетания всегда имеет субординативный характер. Субординативная связь — это связь прямая и односторонне направленная, связь подчиняющего и подчинённого [Валгина: 54] .

Таким образом, грамматические связи слов в словосочетаниях играют ключевую роль в формировании смысла предложений и обеспечении грамматической правильности высказываний. Они являются фундаментальным элементом языкового строения, определяя порядок слов, их формы и взаимосвязь между ними. Изучение этих связей помогает не только улучшить навыки письма и устной речи, но и более глубоко понять структуру и функционирование языка.

Список литературы:

1. Н.С. Валгина Синтаксис современного русского языка: Синтаксис: Учеб. Для вузов по спец. «Журналистика» . — 3-е изд., испр. — М.: Высш. Шк., 1991 — 432с.
2. Современный русский язык. Синтаксис. Учеб. пособие для студентов фак. рус. яз. и лит. в нац. школе. Под общ. ред. В. В. Решетова. Т., «Ўқитувчи», 1977. 212 с.

3. Белошапкива В. А. Современный русский язык. Синтаксис. Учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов. М., «Высш. школа», 1977. 248 с.
4. Верн Жюль. Дети капитана Гранта; Пер. с фр. А. А. Бекетовой /Вступ. слово летчика-космонавта СССР дважды Героя Советского Союза О. Г. Макарова; Предисл. и комментарии Е. П. Брандиса; Ил. И. П. Луганского; - М.: Правда, 1985-608 с., ил

